

MAKTABGACHA TA'LIMDA SAMARALI BOSHQARUV: TA'LIM SIFATI KO'RSATKICHI OMILI SIFATIDA

Abdullayeva Nafisa Shavkatovna

Maktabgacha talim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti o'quv ishlari bo'yicha prorektori, p.f.d (DSc), professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14259120>

Annotatsiya. Maktabgacha ta'lim bolaning shaxsiy rivojlanishi uchun muhim bosqich hisoblanadi. Uning to'g'ri yo'lga qo'yilishi nafaqat yosh avlodning umumiy rivojlanishi, balki mamlakatning umumiy ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun maktabgacha ta'limda samarali boshqaruv tizimini yaratish dolzarb masalalardan biridir. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim sohasida samarali boshqaruvning asosiy jihatlari tahlil qilinadi va ularni ro'yobga chiqarish uchun amaliy tavsiyalar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, samarali boshqaruv, strategik rejalashtirish, sifatli ta'lim.

Dunyoning rivojlangan davlatlari maktabgacha ta'limning ahamiyatini aniq tushunib, uni samarali boshqarishning turli yo'llarini joriy etib kelmoqda. Masalan, Finlyandiya ta'lim tizimida bolalarga individual yondashuv katta ahamiyatga ega. U yerda ta'lim tizimi bolalarning yoshiga mos ravishda o'yinlar, mashg'ulotlar va ijodiy jarayonlar asosida tashkil etilgan. Yaponiyada esa maktabgacha ta'lim jamoaviy faoliyat va axloqiy tarbiyaga yo'naltirilgan. Bu davlatlarda boshqaruv tizimida innovatsiyalarga ochiqlik, kadrlar malakasini oshirish va davlat-xususiy hamkorlik asosiy o'rin tutgan.

Maktabgacha ta'lim tizimini samarali boshqarishda ilmiy tahlillarga asoslangan yondashuv muhim ahamiyatga ega. Tahlillar orqali mavjud muammolar aniqlanadi, yechimlar ishlab chiqiladi va ularning amaliyotdagi natijalari baholanadi. Shuningdek, maktabgacha ta'limda boshqaruv tizimini takomillashtirish uchun boshqa sohalarda qo'llanilayotgan muvaffaqiyatli modellardan anzoda olish mumkin.

Maktabgacha ta'lim tizimini samarali boshqarishning asosiy maqsadi — har bir bola uchun sifatli ta'lim va tarbiyani ta'minlashdir. Samarali boshqaruv orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- **Sifatli ta'limga ega bo'lish:** Bolalarga teng imkoniyat yaratish orqali ularning ijtimoiy adolatga bo'lgan ishonchini mustahkamlash.
- **Kadrlar salohiyatini oshirish:** Tajribali murabbiylar va boshqaruvchilarni jalb qilish, ularning malakasini oshirish.
- **Innovatsiyalarni joriy etish:** Yangi pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni tatbiq qilish.

Maktabgacha ta'limda samarali boshqaruv tashkil etishda qo'yidagi prinsiplariga amal qilish zarur:

1. Strategik rejalashtirish: maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun aniq va uzoq muddatli reja ishlab chiqish lozim. Bu rejalarda ta'lim mazmuni, infratuzilmani rivojlantirish va moliyalashtirish masalalari qamrab olinishi kerak.

2. Ta'lim sifatini baholash va nazorat qilish: Nazorat mexanizmlari orqali tashkilotlardagi ta'lim-tarbiya jarayonining sifati muntazam tekshirilishi lozim. Bolalarning ta'limdagi rivojlanishi ko'rsatkichlarini baholash tizimini joriy etish muhim.

3. Kadrlar bilan ishlash: tashkilotlarga tajribali va innovatsiyalarga ochiq pedagoglarni jalb etish orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin. Kadrlar malakasini oshirish uchun muntazam treninglar va seminarlar o'tkazilishi zarur.

4. Moliyaviy resurslarni samarali boshqarish: maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun yetarli moliyaviy resurslarni ajratish va ulardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bunda davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq.

5. Texnologiyalarni joriy qilish: maktabgacha ta'limda zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi tarbiyalanuvchilarni bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etilishiga asos bo'ladi. Masalan, multimedia resurslaridan foydalanish, ta'limga yo'naltirilgan mobil ilovalardan foydalanish orqali bolalarda qiziqish uyg'otish mumkin.

Maktabgacha ta'lim boshqaruvida duch kelinayotgan mavjud muammolar **birinchidan**, resurslar yetishmasligi. Ko'pgina maktabgacha ta'lim tashkilotlarida moliyaviy va moddiy resurslarning cheklanganligi sababli to'liq quvvatda ishlay olmaydilar.

Ikkinchidan, kadrlar yetishmovchiligi masalasi hisoblanadi. Bunda pedagoglar va direktorlarning yetarli tajribaga ega emasligi ta'lim jarayoni sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishini ko'rishimiz mumkin.

Uchinchidan, ta'lim sifatining bir xil emasligi. Turli hududlardagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi sifat farqlari tarbiyalanuvchilarning imkoniyatlariga ta'sir qilishi iajribada isbotlangan.

To'rtinchidan, infratuzilmadagi muammolarni ko'rishimiz mumkin. Ayrim hududlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlari yetarli emas yoki mavjud tashkilotlarni infratuzilmasi talab darajasida emasligi.

Yuqoridagi keltirilgan mavjud muammolarni bartaraf etishda davlat dasturini takomillashtirish, xususiy sektorni jalb qilish, ta'lim resurslarini yaratish (o'quv-uslubiy qo'llanmalar, elektron resurslar va audiovizual materiallar), kadrlar malakasini oshirish, jamoatchilik nazoratini joriy etishga urg'u qaratish tavsiya etiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, maktabgacha ta'lim tizimini boshqarish zamonaviy jamiyatdagi eng muhim vazifalardan biridir. Samarali boshqaruv tizimini yo'lga qo'yish orqali nafaqat bolalarning ta'lim sifatini oshirish, balki ularning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishi uchun ham mustahkam asos yaratish mumkin. Bu jarayonda davlat, xususiy sektor, jamoatchilik va pedagog kadrlarning o'zaro hamkorligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tizimini boshqarish doimiy e'tibor va strategik yondashuvni talab qiladi.

FODALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yo'ldoshev N.Q. Strategik menejment. Darslik. – T.: TDIU, 2012.
2. Yo'ldoshev N.Q. Nabokov V.I. Menejment nazariyasi. Darslik. T.: TDIU, 2012.
3. Umarxodjayeva M.G. Operatsion menejment. O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti. Darslik.Toshkent.: 2014.
4. Tagaxtiyeva G.K. Innovatsion menejment. O'quv qo'llanma. -T.: “Fan vatexnologiya”. 2013
5. Valiyeva F.R. Maktabgacha ta'lim menejmenti. O'quv qo'llanma. T.: “Fan ziyosi”, 2022